

TEXNIKUMLARDA DIFFERENSIAL YONDASHUV ASOSIDA O'QUV DASTURLARINI JORIY ETISH ORQALI KADRLAR TAYYORLASHNING METODIK TA'MINOTINI TAKOMILLASHTIRISH

Ashurova Sanobar Yuldashevna

*Kasbiy ta'limni rivojlantirish
instituti bo'lim boshlig'i,
pedagogika fanlari doktori, professor*

N.N.Karimova,

*Kasbiy ta'limni rivojlantirish
instituti tayanch doktoranti*

Z.V.Teshaboyeva

*Kasbiy ta'limni rivojlantirish
instituti tayanch doktoranti*

Annotatsiya. Mazkur maqolada kasbiy ta'lim tizimida, xususan, texnikumlarda kadrlar tayyorlash jarayonlarini differensial yondashuv asosida takomillashtirish masalalari ilmiy-nazariy jihatdan keng asoslab berildi. Mehnat bozorining dinamik va tezkor o'zgarishlari sharoitida o'quv dasturlarini ta'lim oluvchilarning kognitiv va individual xususiyatlariga hamda sanoat tarmoqlarining muayyan talablariga moslashtirishning pedagogik va makroiqtisodiy ahamiyati ochib berildi. Xalqaro ilg'or tajribalar (jumladan, Shveysariya va Germaniyaning dual tizimi) va milliy amaliyot taqqoslanib, metodik ta'minotni modernizatsiya qilish hamda bilimni baholash mezonlarini moslashtirish bo'yicha aniq, amaliy ilmiy takliflar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: Differensial yondashuv, metodik ta'minot, kasbiy ta'lim, texnikum, individuallashtirish, mehnat bozori, moslanuvchan o'quv dasturi, kasbiy kompetensiya, akademik mustaqillik, dual tizim.

**Улучшение методического обеспечения
для обучения персонала техникумов**

**посредством внедрения учебных программ,
основанных на дифференцированном
подходе**

Аннотация. В данной статье представлено широкое научно-теоретическое обоснование вопросов совершенствования процессов обучения в системе профессионального образования, в частности в техникумах, на основе дифференцированного подхода. В условиях динамичных и быстрых изменений на рынке труда раскрывается педагогическое и макроэкономическое значение адаптации учебных программ к познавательным и индивидуальным характеристикам обучающихся и специфическим требованиям отраслей промышленности. Проводится сравнение передового международного опыта (включая дуальную систему Швейцарии и Германии) и национальной практики, разрабатываются конкретные практические научные предложения по модернизации методического обеспечения и адаптации критериев оценки знаний.

Ключевые слова: Дифференцированный подход, методическое обеспечение, профессиональное образование, техническое училище, индивидуализация, рынок труда, адаптивная учебная программа, профессиональная компетентность, академическая самостоятельность, дуальная система.

Improving methodological support of staff training through the implementation of curriculums based on a differential approach in technical schools

Abstract. This article provides a comprehensive scientific and theoretical substantiation for improving personnel training processes in the vocational education system, particularly

in technical colleges (technicums), based on a differentiated approach. It reveals the pedagogical and macroeconomic significance of adapting curricula to the cognitive and individual characteristics of learners, as well as to the specific requirements of industrial sectors amid dynamic and rapid changes in the labor market. By comparing advanced international experiences (including the dual systems of Switzerland and Germany) with national practice, concrete and practical scientific proposals have been developed for modernizing methodological support and adapting knowledge assessment criteria.

Keywords: differential approach, methodological support, vocational education, technical school, individualization, labor market, flexible curriculum, professional competence, academic independence, dual system.

Uzluksiz ta'lim tizimidagi global iqtisodiy transformatsiyalar va sharoitida mehnat bozorining raqamlashuvi hamda kasbiy ehtiyojlarning tezkor o'zgarishi mutlaqo yangicha pedagogik paradigmalarni ishlab chiqishni taqozo etmoqda. Bugungi kunning eng dolzarb zamonaviy ilmiy muammosi sifatida muassasalarda an'anaviy, qat'iy standartlashtirilgan o'qitish tizimidan voz kechib, mehnat bozorining dinamik talablariga moslashuvchan, individuallashtirilgan yondashuvlarga o'tish jarayonini ko'rsatish mumkin. Ushbu strategik vazifani amalga oshirishda umumiy o'rta ta'lim va oliy ta'lim o'rtasidagi eng muhim bog'lovchi bo'g'in bo'lgan texnikumlarning o'rni beqiyosdir. Texnikumlarda o'rta bo'g'in mutaxassislarini tayyorlash jarayoni bevosita sanoat va ishlab chiqarishning qon tomiriga aylanishi lozim bo'lgan bir davrda, kadrlar tayyorlashning metodik ta'minotini differensial yondashuv asosida takomillashtirish masalasi ham pedagogik, ham makroiqtisodiy zaruriyatga

aylandi. O'zbekiston va xalqaro amaliyotdagi holatni qiyosiy tahlil qiladigan bo'lsak, rivojlangan davlatlar, xususan, Germaniya, Shveysariya va Niderlandiya kabi kasbiy ta'lim tizimi yuqori taraqqiy etgan mamlakatlar tajribasida kadrlar tayyorlash jarayoni allaqachon dual tizim va differensial falsafaga to'liq o'tkazilganini ko'rish mumkin. Ushbu davlatlarda ta'lim mazmuni mahalliy sanoat klasterlari va yirik korporatsiyalarning bevosita buyurtmalari hamda ishtiroki asosida shakllantiriladi.

Kasbiy ta'limda differensial yondashuvni qo'llash mexanizmining nazariy asoslarini yaratishda ilg'or xorijiy va milliy ilmiy maktablarning so'nggi yutuqlarini, ilmiy yangiliklarini va sohadagi mavjud muammolarni kompleks o'rganish talab etiladi. Zamonaviy ilmiy qarashlar shuni tasdiqlaydiki, differensial ta'lim paradigmasi faqatgina tor doiradagi pedagogik ehtiyoj emas, balki mehnat bozoridagi raqobatbardoshlikni ta'minlovchi makroiqtisodiy

zaruriyatdir. Mavzuning nazariy tabiatini va ilmiy negizini to'laqonli yoritish maqsadida, maqolada ilgari surilgan g'oyalarning fundamental asosi bo'lib xizmat qiluvchi uchta asosiy tushunchaga aniq ilmiy ta'rif berish va ularning o'zaro bog'liqligini fanlararo nuqtai nazardan izohlash maqsadga muvofiqdir:

Differensial yondashuv. Bu ta'lim oluvchilarning xilma-xilligini, ularning bilimni qabul qilish tezligini va mehnat bozorining ko'p qirrali talablarini tan oluvchi, o'quv jarayonini maksimal darajada individuallashtirishga qaratilgan majmuaviy pedagogik va tashkiliy strategiyadir.

Metodik ta'minot. Texnikumlar kontekstida metodik ta'minot deganda shunchaki qog'oz shaklidagi o'quv qo'llanmalar yoki darsliklar to'plami emas, balki ta'lim jarayonini to'liq boshqaruvchi, rejalashtiruvchi va baholovchi normativ, ko'rgazmali, raqamli va nazorat materiallarining integratsiyalashgan, o'zini o'zi yangilab boruvchi ekotizimi tushuniladi.

Kasbiy kompetensiya. Bu shaxsning individual psixofiziologik layoqati va tashqi iqtisodiy (sanoat) talablarning o'zaro mukammal muvofiqlashuvi natijasida hosil bo'luvchi, muayyan texnologik vaziyatlarda aniq mehnat vazifalarini yuqori sifatda bajarish qobiliyatidir. Kasbiy kompetensiya nafaqat texnik bilimlarni, balki zamonaviy talab qilinadigan kognitiv, psixomotor va affektiv ko'nikmalarni, shuningdek, favqulodda vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish layoqatini ham qamrab oladi.

Ushbu tushunchalarning fanlararo ahamiyati g'oyat keng bo'lib, ular pedagogikaning gumanistik va shaxsga yo'naltirilgan tamoyillarini iqtisodiyotning mehnat bozori talab-taklif qonuniyatlari, mehnat psixologiyasi va sanoat muhandisligi bilan birlashtiradi. Iqtisodiy nuqtai nazardan differensial metodik ta'minot korporativ sektorning kadrlarni qayta o'qitishga sarflaydigan tranzaksion xarajatlarini keskin kamaytirs,

ijtimoiy nuqtai nazardan yoshlarning bandligini ta'minlash orqali ijtimoiy barqarorlikka xizmat qiladi. Mazkur mavzuning nazariy va amaliy yechimlarini topish borasida jahon va mahalliy ilm-fan namoyandalari tomonidan ko'plab chuqur izlanishlar olib borilgan. Quyida shu mavzu sohasi bo'yicha yetuk olimlarning ilmiy ishlaridan olingan iqtiboslar va ularning kengaytirilgan ilmiy-metodik izohlari keltirilgan:

Texnikumlardagi metodik ta'minot bu xilma-xillikni chuqur inobatga olib, L. Vigotskiyning "yaqin rivojlanish zonasi" nazariyasiga muvofiq to'rtta strategik yo'nalishda differenziatsiyalanishi (moslashtirilishi) shart:

birinchisi, ta'lim mazmunini tabaqalashtirish (o'quv modullarining turli murakkablik darajalarini yaratish);

ikkinchisi, ta'lim jarayonini differenziatsiyalash (o'quvchining kognitiv qabul qilish usuliga mos interaktiv, vizual va kinestetik loyihaviy metodlarni tanlash);

uchinchisi, ta'lim natijasini xilma-xil qilish (talabalarga o'z bilimlarini an'anaviy test orqali emas, balki portfolio va amaliy namoyish imtihonlari orqali ko'rsatish imkonini berish);

to'rtinchisi, ta'lim muhitini kengaytirish (faqat auditoriya bilan cheklanib qolmasdan, dual ta'lim va virtual laboratoriyalar muhitini yaratish). Bu yondashuv an'anaviy, hamma uchun bir xil bo'lgan ommaviy o'qitish falsafasidan voz kechib, bevosita mehnat bozorining joriy talablariga mos keluvchi, faqat bitta talaba uchun mo'ljallangan individual o'quv traektoriyalarini yaratishga bevosita xizmat qiladi.

Mavzuga oid turli nazariy yondashuvlarni taqqoslash va tahlil qilish jarayonida shu narsa ma'lum bo'ladiki, an'anaviy va moslanuvchan ta'lim paradigmalari o'rtasidagi farq nafaqat pedagogik usullarda, balki iqtisodiy resurslarni boshqarish falsafasida ham namoyon bo'ladi. An'anaviy metodik ta'minot, yuqorida qayd etilganidek, asosan statik va universal yondashuvga

asoslanadi. Bunda o'quvlarning boshlang'ich tayyorgarlik darajasi va kognitiv tezligi o'rtacha bir ko'rsatkichga (standartga) tenglashtiriladi va barchaga bir xil tezlikda, bir xil mazmundagi kontent uzatiladi. Bu konveyer tipidagi sanoat davri uchun mos bo'lgan bo'lsa-da, intellektual va raqamli iqtisodiyot davrida o'ta katta iqtisodiy va ijtimoiy yo'qotishlarga (o'qishni bitirgan talabanning ish topa olmasligi yoki korxonani qayta o'qitishga majbur bo'lishiga) olib keladi.

Differensial yondashuv asosidagi zamonaviy ta'lim paradigmasi esa o'quv dasturlarini va metodik qo'llanmalarni ko'p o'lchamli matritsa ko'rinishida shakllantirishni talab qiladi. Bunda ichki differentsiatsiya o'qituvchi tomonidan auditoriyaning o'zida amalga oshiriladi va u har bir talabanning o'rganish profiliga (Learning profile)

mos ravishda individual topshiriqlar berish, jamoaviy loyihalarda turli rollarni taqsimlash orqali namoyon bo'ladi. Tashqi differentsiatsiya esa makro darajada amalga oshirilib, u texnikum rahbariyati va o'quv-metodik kengashi tomonidan turli sanoat tarmoqlarining muhandis-texnologlari bilan birgalikda shakllantiriladi. Bu jarayonda o'quv dasturlari modullarga ajratiladi va har bir modul ma'lum bir texnologik operatsiya yoki kasbiy kompetensiyani egallashga qaratiladi.

Quyidagi jadvaldagi kadrlar tayyorlash jarayonida turli metodik ta'minot paradigmalarning konseptual, pedagogik va iqtisodiy jihatdan ilmiy taqqosiy tahlili keltirilgan bo'lib, u an'anaviy yondashuvdan differensial yondashuvga o'tishning tizimli afzalliklarini ko'rsatib beradi:

Jadval 1
Kasbiy ta'limda metodik ta'minot paradigmalarning ilmiy taqqosiy tahlili va kutilayotgan samaradorlik

Ko'rsatkichlar va mezonlar	An'anaviy (Universal) metodik paradigma	Differensial (Moslanuvchan) yondashuv paradigmasi	Iqtisodiy va pedagogik samaradorlik (Amaliy natija)
O'quv dasturi va sillabuslar arxitekturasi	Chiziqli, qat'iy standartlashgan, markazlashgan holda tasdiqlanadi va o'zgartirish qiyin.	Modulli, ko'p tarmoqli, sanoat ehtiyojiga ko'ra lokal moslanuvchan (akademik erkinlik doirasida).	Mehnat bozorida tezkor texnologik o'zgarishlarga va yangilanishlarga darhol moslashish kafolatlanadi.
O'qitish jarayonining asosiy vektori	O'qituvchiga yo'naltirilgan, barcha uchun bir xil tezlikdagi ommaviy axborot translyatsiyasi usuli.	Ta'lim oluvchiga yo'naltirilgan, kognitiv xususiyatlarga asoslangan individual o'quv traektoriyalari.	Talabalarda yuqori kasbiy moslashuvchanlik, kreativlik va mustaqil fikrlash layoqati shakllantiriladi.

Sanoat va korporativ sektor bilan integratsiya	Passiv shaklda (sanoat vakillari asosan kuzatuvchi yoki yakuniy iste'molchi rovida chiqadi).	Faol va sheriklik shaklida (kasb standartlari va o'quv modullarini birgalikda, hamkorlikda yaratish).	Kadrlarni korxonada qayta o'qitish xarajatlari keskin qisqaradi va dual ta'lim infratuzilmasi rivojlanadi.
Innovatsion texnologiyalarni qo'llash darajasi	Qo'shimcha tasviriy vosita sifatida (an'anaviy matnli darsliklar, plakatlar va slaydlar).	Tizimli va tayanch asos sifatida (VR/AR simulyatorlar, sun'iy intellektli interaktiv platformalar).	Ekologik va texnologik xavf-xatarsiz virtual muhitda yuqori aniqlikdagi amaliy ko'nikmalar hosil qilinadi.
Bilim va ko'nikmalarni baholash falsafasi	Standartlashtirilgan nazariy yozma imtihonlar va yodlashga asoslangan test sinovlari.	Vazifaga asoslangan aniq «Rubrikalar», portfolio va sanoat muhitidagi namoyish imtihonlari.	Bilimning yodlangani emas, balki real ish o'rnidagi kompetensiyaning hosil bo'lgani xolis va aniq tasdiqlanadi.

Ushbu tahliliy jadvalda keltirilgan ma'lumotlar shuni ilmiy jihatdan asoslaydiki, ta'lim muassasasi va mehnat bozori o'rtasidagi mavjud bo'shliqni (uzilishni) bartaraf etishning yagona ratsional yo'li – paradigmal siljishni amalga oshirishdir. Ko'rinib turganidek, an'anaviy tizimdan differensial tizimga o'tish orqali nafaqat o'quv materialining mazmuni, balki ta'limning eng nozik nuqtasi bo'lgan baholash falsafasi ham tubdan o'zgaradi. Baholash jarayonlarida bevosita sanoat ekspertlarining qatnashishi va murakkab loyihaviy topshiriqlarni o'z ichiga olgan “namoyish imtihonlari”ning joriy qilinishi bitiruvchining real, ish beruvchi ishonchini oqlaydigan kompetensiyasini kafolatlaydi. O'quv dasturining statik shakldan modulli tuzilmaga o'tishi o'quvchilarga o'zlarining kasbiy intilishlari va intellektual salohiyatidan kelib chiqib turli tanlov modullarini o'zlashtirish imkonini yaratadi, bu esa ichki motivatsiyani keskin oshiradi. Makroiqtisodiy nuqtai nazardan esa, sanoat

tarmoqlarining metodik ta'minotni yaratishdagi faol ishtiroki davlat byudjetiga kasbiy ta'lim orqali tushadigan moliyaviy yukni kamaytiradi va korporativ sektorda yuqori daromad keltiruvchi o'ziga xos insoniy kapital klasterlarining shakllanishi uchun mustahkam zamin yaratadi. Zamonaviy texnologiyalarning o'quv jarayoniga chuqur integratsiya qilinishi qimmatbaho uskunalardagi ehtimoliy avariylarning oldini olishga va mutaxassis tayyorlash vaqtini qisqartirishga bevosita xizmat qiladi.

Texnikumlarida kadrlar tayyorlashning metodik ta'minotini tubdan takomillashtirish hamda innovatsion ta'lim ekotizimini yaratish bo'yicha quyidagi aniq, amaliyotga joriy etish mumkin bo'lgan ilmiy takliflar ilgari suriladi:

Ta'lim oluvchilar texnikumga ilk bor qabul qilinganda, ularning shunchaki fanlarni qanday o'zlashtirganini emas, balki individual kognitiv profilini, psixomotor layoqatini, mantiqiy fikrlash

tezligini va kasbiy qiziqishlarini chuqur o'lovchi va tahlil qiluvchi avtomatlashtirilgan raqamli diagnostika tizimini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish. Bu tizim ichki differentsiatsiyani to'g'ri tashkil etishga va o'quvchini unga eng mos keluvchi modullar sari yo'naltirishga xizmat qiladi.

Texnikumlarga huquqiy jihatdan taqdim etilgan 30 foizlik o'quv dasturlarini moslashtirish erkinligi doirasida hududiy sanoat klasterlari, yirik ishlab chiqarish korxonalari va kichik biznes subyektlari bilan to'g'ridan-to'g'ri integratsiyalashgan raqamli aloqa (B2E - Business to Education) mexanizmlarini o'rnatish. Bunda ish beruvchilarning real vaqt rejimidagi talablari asosida har semestrda elektiv (tanlov) modullarning

kontenti va amaliy topshiriqlar bazasi yangilanib borishi kafolatlanadi.

Ta'lim natijalarini baholashda faqat nazariy bilimni tekshiruvchi an'anaviy yozma va test imtihonlaridan bosqichma-bosqich voz kechish. Buning o'rniga bevosita sanoat vakillari (korxonalarining bosh muhandislari, texnologlari) ishtirokida tasdiqlangan, aniq mezonlarga ega bo'lgan "Rubrikalar" asosida real texnologik muammolarni yechishga qaratilgan mustaqil namoyish imtihonlari hamda talabaning o'qish davrida yaratgan amaliy ishlaridan iborat portfolio usullari orqali validatsiyadan o'tkazish mexanizmini davlat normativ hujjatlarida qat'iy mustahkamlash.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ashurova S.Yu., Karimova N.N., Alijonov U.M., Kuvatova N.B., Yusupov N.B. Kasbiy ta'lim metodikasi. O'quv qo'llanma. – Toshkent: Innovatsion rivojlantirish nashriyot-matbaa uyi, 2023. 227 b.
2. Ashurova S.Yu., Olimov Q., Karimova N. Ixtisoslik fanlarini o'qitish metodikasi. Kasb-ta'limi yo'nalishlari uchun o'quv qo'llanma. – Toshkent, "Fan va texnologiya", 2019. 316 b.
3. Choriev R.K. Kasb ta'limi mutaxassislarini dual tizimi asosida kasbiy faoliyatga tayyorlash metodikasini takomillashtirish (Texnika oliy ta'lim muassasalarida "Kasb ta'limi" yo'nalis'hi misolida). // Ped. fan. doktopi (DSc) ... dis. – Toshkent: TIQXMMI, 2020. 245 b.
4. Hamidov J.A. Kasb ta'limi o'qituvchilarini tayyorlashda o'qitishning zamonaviy didaktik vositalarini yaratish texnologiyasi. // Monografiya. – T.: Sano-standart, 2017. 160 b.
5. Ishmuhammedov R., Abduqodirov A. Ta'limda innovasion texnologiyalar. – T.: Iste'dod, 2008. 180 b.
6. Muslimov N.A., Usmonboeva M.X., Sayfurov D.M., Turaev A.B. Innovatsion ta'lim texnologiyalari. // O'quv-metodik qo'llanma. – Toshkent, 2015. 208 bet.